

**El equilibrio desde el punto de vista de la transferencia de energía y la termodinámica ambiental.
"Equilibrium from the perspective of energy transfer and environmental thermodynamics."**

Jorge Molina Brath Saith

Junín, Facultad de Ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

*Autor corresponsal: brath.jm.04@gmail.com / e_2023200571L@uncp.edu.pe

DIO: **10.5281/zenodo.15832924**

Resumen: El presente estudio aborda el concepto de *equilibrio desde el punto de vista de la transferencia de energía y la termodinámica ambiental*. Históricamente, el equilibrio ha sido visto como un estado estático, sin embargo, en la termodinámica se considera que es una condición dinámica donde los flujos de energía y materia se ven involucrados, manteniendo un balance. Esta perspectiva es fundamental para entender el funcionamiento de diversos sistemas, abiertos como aislados. Así como lo que es el equilibrio, la ley cero de la termodinámica, entropía, termodinámica ambiental, segunda ley de la termodinámica, y cómo es que se relacionan. Todo esto con un soporte de diversas fuentes, tratando de analizar diversos conceptos con el objetivo de poder realizar más estudios sobre estos temas y poder comprender mejor los procesos energéticos con la sostenibilidad. El método utilizado es el documentario, carácter argumentativo y analítico, obteniendo como conclusión que el equilibrio no es exactamente un estado estático sino una condición dinámica.

Palabras clave: Energía, transferencia, entropía, equilibrio, ambiental, desorden.

Abstract: This study addresses the concept of "equilibrium from the point of view of energy transfer and environmental thermodynamics." Historically, equilibrium has been seen as a static state; however, in thermodynamics it is considered a dynamic condition where energy and matter flows are involved, maintaining a balance. This perspective is essential for understanding the functioning of various systems, both open and isolated. Thus, concepts such as equilibrium, the Zeroth Law of Thermodynamics, entropy, environmental thermodynamics, and the Second Law of Thermodynamics are explored and how they are interrelated. All of this is supported by various sources such as aiming to analyze different concepts with the objective of encouraging further studies on these topics and better understanding energy processes in relation to sustainability. The method used is documentary, with an argumentative and analytical approach, concluding that equilibrium is not exactly a static state but rather a dynamic condition.

Keywords: energy¹, transfer², entropy³, equilibrium⁴, environmental⁵, disorder⁶.

1. Introducción

El equilibrio es una palabra usada desde tiempo remotos, hasta épocas actuales, en el estudio de los sistemas naturales, el concepto de "equilibrio" es fundamental para lograr comprender cómo la energía se logra distribuir, transformar y conservar en nuestro entorno, es decir que, respecto a la transferencia de energía, el equilibrio no es estático sino más bien dinámico y respecto a la termodinámica ambiental que nos permite analizar cómo los factores externos pueden alterar dicho equilibrio.

El equilibrio es un estado en el que las fuerzas actúan sobre un sistema, están balanceadas, lo que da lugar a una situación estable. Este estado puede mantenerse en el tiempo mientras no intervenga una fuerza externa que lo altere (Tipler & Mosca, 2004).

La transferencia de energía es un término más amplio que incluye cualquier forma de transferencia, ya sea en forma de calor, trabajo mecánico, energía eléctrica, energía química, etc. La energía puede cambiar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía en un sistema aislado se conserva según el principio de la conservación de la energía. (Cardozo et al., 2020)

La transferencia de calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperatura, el calor es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia en la temperatura. La transferencia de energía por flujo de calor no puede ser medida directamente, pero el concepto tiene un significado físico porque está relacionado con la cantidad medida llamada temperatura. (Barrera et al., 2021)

Energía es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas, está involucrada en todos los procesos de cambio de estado, se transforma y se transmite, dependiendo del sistema de referencia y fijado este se conserva. (Michinel & Martínez, 1994)

La termodinámica se ocupa de las transformaciones de calor en trabajo y viceversa, es la ciencia que estudia las transformaciones de la energía. A partir de la observación y la experimentación, sin hacer la más mínima hipótesis sobre la posible estructura interna o molecular del sistema de estudio. (Fernández, 2001)

La termodinámica ambiental aparte de ser una aplicación de la termodinámica, es el estudio de los intercambios de energía entre diversos sistemas, y el entorno natural, el objetivo claro de ésta es comprender, optimizar y reducir el impacto ambiental de todas esas interacciones.

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar

efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. (El Medio, 2021)

Los sistemas complejos suelen estudiarse mediante la elaboración de modelos que son idealizaciones simplificadas de situaciones reales que facilitan su comprensión y estudio. Los más utilizados por la ciencia son modelos matemáticos y modelos simulados por ordenador. (El Medio, 2021)

Este ensayo tiene como eje central analizar el concepto de equilibrio desde un punto de vista de la transferencia de energía y la termodinámica ambiental. Mencionando esto podemos resaltar el problema vinculado a varios sistemas que operan fuera de un equilibrio, con flujos continuos de materia y energía, lo cual genera incertidumbre imposibilitando varias veces lograr un equilibrio entre productividad y sostenibilidad ambiental. Esta se efectuó de manera exploratoria y descriptiva respecto a fuentes estudiadas.

La hipótesis del ensayo es entender la idea de equilibrio, centrándose en la transferencia de energía y la termodinámica ambiental, posibilitando examinar la operación efectiva y sostenible de los sistemas físicos, ecológicos y de nuestro entorno.

Cuerpo o desarrollo

La idea de equilibrio en termodinámica no debe ser vista como una *situación fija o sin movimiento*, sino como una circunstancia en la que las características microscópicas del sistema se mantienen invariantes en el tiempo debido a que los intercambios de energía y materia están equilibrados.

Se puede definir el equilibrio térmico como dos cuerpos que van a estar sometidos a temperaturas distintas, el cuerpo de mayor temperatura va a tender a estar más caliente que el cuerpo de menor temperatura y de esta manera mantendrán la misma temperatura si no son cuerpos con materiales aislantes de calor, pero ahora, cuando ambos cuerpos se ponen en contacto va a surgir un fenómeno conocido como el equilibrio térmico (Soto Bermeo, 2021).

La Ley Cero de la Termodinámica es un principio de generalización del equilibrio térmico entre cuerpos, o sistemas termodinámicos, en contacto, en el que interviene como parámetro físico empírico la temperatura. (Tamir & Beviá, s. f.).

También decir que: La Ley cero habla del proceso que pasan los cuerpos para que ocurra un equilibrio térmico, y por ser tan "sencilla" de comprender demoró en su aceptación, fue establecida por Ralph H Fowler en 1931, estableciendo que: "Cuando dos sistemas o cuerpos por estar separados en equilibrio con un tercer sistema, entonces los dos sistemas

también están en equilibrio el uno con el otro". Siendo la Temperatura (T_n , donde n = el estado de un sistema) la determinante para decir que los cuerpos están en equilibrio, por ejemplo, si $T_1=T_3$ y $T_2=T_3$, entonces, $T_1=T_2$.(Cerón-Reyes et al., 2020).

Continuando con los sistemas estables e inestables, pueden comprenderse por analogía con una pelota que rueda por el suelo. Cuando se detiene puede hacerlo en alguna de las siguientes situaciones en equilibrio estable (pequeñas perturbaciones no producen cambios), en equilibrio inestable (una pequeña perturbación provoca un gran cambio en el sistema) o en equilibrio neutro o indiferente, como un estado intermedio entre la estabilidad e inestabilidad (un pequeño empujón provoca pequeños cambios de posición y la pelota ni vuelve a su posición inicial ni huye aceleradamente de esta)(Pedreros Martínez, 2014).

Analizando los argumentos presentados en otras investigaciones observamos y mencionamos acerca del *equilibrio térmico*. " Empezando acerca de entender que equilibrio en la termodinámica no necesariamente tiene que ser como una situación fija o sin movimiento sino más bien una estabilidad dinámica en la que las transferencias de energía y materia se compensan mutuamente, dejando notar esta conclusión en el equilibrio térmico, en el cual dos cuerpos alcanzan la misma temperatura tras una transferencia de calor".

Continuando respecto a la termodinámica ambiental, este abarca sobre los flujos de energía y materia entre sistemas naturales teniendo el fin de entender los procesos físicos que rigen el equilibrio y la sostenibilidad de los ecosistemas.

La **termodinámica ambiental** es la disciplina que aplica las leyes de la termodinámica —especialmente la segunda ley o ley de la entropía— al estudio de los sistemas ecológicos, analizando cómo los flujos de energía y materia impactan el equilibrio del medio ambiente. Esta perspectiva sostiene que toda actividad humana conlleva una transformación irreversible de energía útil en energía degradada, generando residuos y desorden, lo que compromete la sostenibilidad del sistema terrestre(Georgescu-Roegen, 1981; Hernan E. & Joshua Farley, 2004).

La segunda ley de la termodinámica se basa respecto al calor que fluye de un objeto frío a un objeto caliente, la cual establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, se sabe que no es posible la creación de una máquina que sea capaz de convertir de manera continua la eficiencia y la energía térmica. En otros términos, también establece que, si todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el

calor puede transformarse en trabajo mecánico(Martínez-Silíceo et al., 2022).

La Segunda Ley de la Termodinámica introduce el concepto de entropía, que es una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema. Esta ley establece que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar con el tiempo, moviéndose hacia un estado de equilibrio térmico. En otras palabras, los sistemas naturales tienden a evolucionar hacia estados de mayor desorden y equilibrio energético.(estudioambiental.com, 2024)

Ahora una vez bien definido todo lo relacionado a termodinámica ambiental, continuamos con una aplicación la cual estaremos relacionado con el equilibrio.

En el contexto del clima terrestre, cualquier perturbación en el equilibrio energético, como el aumento de gases de efecto invernadero (GEI), implica un aumento en la entropía del sistema. La acumulación de GEI en la atmósfera atrapa más calor, lo que aumenta la temperatura global y altera el equilibrio climático natural(estudioambiental.com, 2024).

Analizando toda la argumentación recolectada mencionamos que el equilibrio a partir del punto de vista de la termodinámica ambiental, es que el equilibrio de los ecosistemas es afectado por los flujos de energía y materia. En pocas palabras el aumento de entropía es necesario para poder llegar al equilibrio térmico, desde el punto de vista de la termodinámica ambiental.

Conclusiones o comentarios

Comprender el equilibrio desde la perspectiva de la transferencia de energía y la termodinámica ambiental, nos permite analizar con mayor profundidad el funcionamiento de diversos sistemas. Mencionando que cuando 2 cuerpos están en equilibrio térmico es porque tienen la misma temperatura, en este proceso debemos comprender que no hay implicación de la entropía, pero sí de la Ley Cero de la Termodinámica.

Continuando con respecto a la Termodinámica Ambiental, que el equilibrio de los ecosistemas es afectado por el aumento de entropía, pero cabe resaltar que, para este punto, el aumento de esta, es necesaria para poder llegar a un equilibrio, mencionando como ejemplo el cambio climático. En pocas palabras el equilibrio no es un estado estático, sino una condición dinámica en el cual la materia y los flujos de energía se compensan continuamente, todo esto permitiéndonos un gran enfoque en el equilibrio.

Agradecimientos:

Quedo agradecido con todos los investigadores, ingenieros, estudiantes de post grado y universitarios, que lograron publicar buena información para yo poder recopilarla y hablar sobre el equilibrio desde 2 puntos de vista, también agradecer al ingeniero Mallma Jimmy, catedrático del curso de termodinámica, quién nos

impulsa a ser unos grandes estudiantes investigadores, siendo exigente en la presentación y realización de cualquier trabajo de investigación, sin dejarnos a la deriva.

Referencias bibliográficas

- Barrera, J., León, S. A. R., Trujillo, J. A. P., Angeles, E. S., & Alvarez, A. C. (2021). Mecanismos de transferencia de calor. *TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, 8(16), 38-42.
- Cardozo, M., Pérez, L., Bruccoleri Arrambide, P. E., Echeverri, S., & Bonansea, N. (2020). *Transferencia de energía*. <http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/985>
- Cerón-Reyes, M. G., González-Reyes, J., & Monroy-Ballesteros, E. (2020). Temperatura y ley cero de la termodinámica. *TEPEXI Boletín Científico de La Escuela Superior Tepeji Del Río*, 7(14), 70-73.
- El Medio, F. L. G. Y. (2021). Ambiente. *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*. <https://ieslamadraza.com/webpablo/webctma/Apuntes%20OCTMA%202015-16.pdf>
- estudioambiental.com. (2024, julio 12). Cambio Climático y Termodinámica. *estudioAmbiental*. <https://estudioambiental.com/adaptacion/cc-y-termodinamica/>
- Fernández, M. del C. L. (2001). *Termodinámica*. Universidad de Sevilla.
- Georgescu-Roegen, N. (1981). *The entropy law and the economic process* (4. print). Harvard Univ. Pr.
- Hernan E. & Joshua Farley. (2004, diciembre 24). (PDF) *Ecological Economics Principles And Applications*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/387311408_Ecological_Economics_Principles_And_Applications
- Martínez-Silíceo, M. F., Cruz-Reyes, L. F., Flores-Monroy, L. J., García-Novo, N. Y., & Reyes-Ángeles, T. (2022). Segunda Ley de la Termodinámica. *TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, 9(18), Article 18. <https://doi.org/10.29057/estr.v9i18.8900>
- Michinel, J. L., & Martínez, A. D. (1994). El concepto de energía en los libros de textos: De las concepciones previas a la propuesta de un nuevo sublenguaje. *Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, 369-380.
- Pedreras Martínez, R. I. (2014). Modos de pensar y hablar sobre el equilibrio térmico: Significados y contextos de uso en las ciencias de la naturaleza. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 1(35), 113-132. <https://doi.org/10.17227/01213814.35ted113.132>
- Soto Bermeo, C. F. (2021). *Propuesta para la enseñanza del equilibrio térmico a partir de las relaciones entre la experimentación y la construcción de mapas mentales*. <http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16797>
- Tamir, A., & Beviá, F. R. (s. f.). *Arte y Ciencia Ley Cero de la Termodinámica*.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2004). *Física para la ciencia y la tecnología. I*. Reverte.

